

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/332187133>

Jamur Makroskopis di Desa Agrowisata Karang Taruna, Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Conference Paper · February 2019

CITATIONS

0

READS

80

10 authors, including:

Mabur Mabur

Universitas Lambung Mangkurat

10 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Noor Halimah

2 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Witiyasti Imaningsih

Universitas Lambung Mangkurat

3 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Exploring Indonesian Freshwater Fish Species through the Protein Profiling [View project](#)

Biology olimpiad [View project](#)

JAMUR MAKROSKOPIS DI DESA AGROWISATA KARANG TARUNA, TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN

Macroscopic Fungi in Karang Taruna Agrotourism Region, Tanah Laut, South Kalimantan

Mabrur^{1,*} Muhammad Ramadhan¹, Aliefa Noor Amami¹, Arif Alamsyah¹, Aziza Sholikhah¹, Dinda Novianita¹, Noor Halimah¹, Raisa Hanifa Sedar¹, Silo Yosua¹, Umyy Shaliha Aulia Rahmy¹ and Witiyasti Imaningsih¹

¹Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Jend. A. Yani, Banjarbaru 70714, South Kalimantan, Indonesia. Tel.: +62-511- 4773112

ABSTRAK: Kawasan agrowisata Karang Taruna mengalami tekanan akibat berbagai aktivitas manusia. Hal tersebut berdampak pada kondisi lingkungan, termasuk biodiversitas jamur. Jamur mempunyai peranan penting dalam ekosistem hutan. Dari sekitar 1,5 juta spesies jamur yang diperkirakan terdapat didunia, hanya 5 % yang didefinisikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis jamur makroskopis di Desa Karang Taruna, Tanah Laut. Metode yang digunakan adalah dengan menginventarisasi jamur dari lokasi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman warga. Sebanyak 20 spesies jamur yang termasuk ke dalam 12 famili ditemukan di kedua lokasi, 10 spesies ditemukan di tanah dan 8 spesies ditemukan pada kayu. Kawasan pemukiman memiliki keanekaragaman jamur yang tinggi, sebanyak 11 spesies jamur yang termasuk kedalam 9 famili ditemukan. *Agricaceae* merupakan kelompok yang paling banyak ditemukan, yaitu sebanyak empat spesies yang meliputi *Bovista plumbea*, *Lepiota ignivolvata*, *Lepiota cristata* dan *Macrolepiota procera*; *Mycenaceae* dengan 3 jenis jamur meliputi *Mycena flavescens*, *Mycena zephirus* dan *Mycena epipterygia*; dan *Polyporaceae* sebanyak 3 spesies meliputi *Trametes gibbosa*, *Trametes pubescens* and *Pycnoporus cinnabarinus*.

Kata kunci: jamur, keanekaragaman, agrowisata

Penulis untuk korespondensi: abrur.biotech@gmail.com

PENDAHULUAN

Kawasan Agrowisata Karang Taruna merupakan kawasan wisata seluas 234 hektar yang secara administratif berada di kelurahan Karang Taruna kabupaten Tanah Laut. Tahun 2008, penduduk di kelurahan Karang Taruna berjumlah 5.288 jiwa dengan kepadatan 240 jiwa.km⁻². Kegiatan di kawasan ini meliputi budidaya jamur tiram, tanaman hias, tanaman obat dan lebah madu, peternakan sapi, itik, puyuh, industri batu bata, olahan keripik, stik labu dan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri merupakan komoditas perkebunan yang ditanam paling banyak di kabupaten Tanah Laut dan menghasilkan sekitar 9,81 ribu ton buah sawit (Badan Pusat Statistik, 2013). Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyebab terjadinya deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati (Gibbs *et al.*, 2010).

Jamur merupakan istilah yang diberikan kepada jamur atau cendawan yang memiliki tubuh buah (Herliyana, 2014). Jamur merupakan salah satu potensi keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Beberapa jamur dapat dikonsumsi bahkan berkhasiat obat, namun beberapa jenis juga bersifat racun atau toksik (Darwis *et al.*, 2011). Peranan bagi lingkungan sangat penting antara lain sebagai dekomposer ataupun simbiosis tanaman kehutanan. Sebagai dekomposer atau pengurai jamur berperan dalam mendegradasi atau mendaur ulang bahan-bahan organik dari organisme mati sehingga tersedia bagi tanaman (Berrin *et al.*, 2012). Beberapa jenis jamur makroskopis juga termasuk ektomikoriza yang dapat bersimbiosis dengan tanaman. Ektomikoriza membantu tanaman dengan memperluas daerah penyerapan air dan mineral (Kheyrodin, 2014). Molina *et al.* (2014) menyatakan bahwa jamur makroskopis memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap jaring-jaring makanan di hutan, kelangsungan hidup atau perkecambahan pohon, pertumbuhan dan kesehatan hutan.

Sebagai salah satu komponen ekosistem, jamur menjadi salah satu objek yang sangat menarik untuk dipelajari keberadaan dan potensinya. Kawasan agrowisata Karang Taruna merupakan kawasan yang sangat terpengaruhi oleh kegiatan manusia mulai dari pertanian hingga perkebunan. Selain itu data mengenai jenis dan potensi jamur makroskopisnya belum diketahui. Data jenis jamur makroskopis menjadi sangat penting dikarenakan hanya sekitar 5% spesies jamur di dunia yang telah di deskripsikan dari total 1,5 juta spesies yang diperkirakan ada (Hawksworth, 1991). Oleh karenanya perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi jamur makroskopis di desa agrowisata Karang Taruna sebagai informasi awal untuk pengembangan potensi jamur lokal.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengamatan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2016. Pengambilan data jamur makroskopis dilakukan di dua lokasi berbeda yaitu area perkebunan sawit dan area pemukiman di desa agrowisata Karang Taruna, Tanah Laut. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis, kertas HVS, penggaris, pita ukur, tally sheet, kamera, dan kantong plastik. Sedangkan bahan yang digunakan tidak ada.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode jelajah (Rugayah dan Pratiwi 2004) yaitu menjelajahi dua area kawasan. Pengamatan jamur meliputi karakteristik morfologi jamur secara makroskopis, yaitu ukuran dan bentuk tubuh buah, warna tubuh jamur, bentuk tepi tudung, lebar tudung, keberadaan pori atau bentuk lamela, keberadaan dan letak tangkai, panjang tangkai, warna tangkai, keberadaan *vo/va*, dan keberadaan cincin. Jamur yang ditemukan kemudian diambil gambarnya dengan kamera dan dicatat morfologinya ke dalam *tally sheet* kemudian beberapa sampel jamur dimasukkan ke dalam plastik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelimpahan dan Tipe Habitat (Substrat) Jamur di dua Area Pengamatan

Hasil pengamatan terhadap keragaman jamur makroskopis pada dua kawasan berbeda di desa agrowisata Karang Taruna didapatkan kelimpahan jenis jamur yang berbeda. Kelimpahan jamur pada area perkebunan kelapa sawit dan pemukiman tidak berbeda nyata yaitu ditemukan 9 individu pada area perkebunan sawit dan 11 individu pada area pemukiman. Jamur-jamur tersebut ditemukan pada tipe substrat kayu lapuk, batang pohon, dan tanah (Gambar 1).

Jamur yang ditemukan dari dua lokasi pengamatan umumnya lebih banyak ditemukan pada substrat kayu lapuk dan tanah. Kondisi ini menunjukkan fungsi jamur sebagai dekomposer atau pendegradasi organisme mati. Selain sebagai dekomposer atau pendegradasi organisme mati, jamur berperan memfasilitasi unsur hara di permukaan dan di dalam tanah sehingga tersedia bagi tumbuhan. Asnah (2010) menyatakan bahwa jamur makroskopis dapat tumbuh di banyak habitat dari arktik hingga tropis dan beberapa jamur memperlihatkan habitat yang spesifik. Umumnya jamur makroskopis tumbuh di atas kayu lapuk, serasah atau tanah dan kotoran hewan serta ada juga yang tumbuh pada jamur yang telah membusuk.

Gambar 1. Kelimpahan jamur dan tipe habitat atau substrat di dua area pengamatan

Jamur makroskopis anggota Basidiomycetes dan Ascomycetes akan tumbuh subur pada tempat-tempat yang mengandung sumber karbohidrat, selulosa dan lignin yang terdapat pada timbunan sampah atau serasah dari daun-daun yang telah gugur atau kayu yang sudah lapuk (Suhardiman, 2005). Dwidjoseputo (1978) menyatakan bahwa kelompok jamur makroskopis khususnya Basidiomycota merupakan kelompok utama pendegradasi lignoselulosa. Kelompok jamur yang termasuk ke dalam filum Basidiomycota mempunyai peranan yang sangat penting bagi ekosistem hutan karena mampu mendegradasi bahan yang kaya akan lignoselulosa dengan enzim ekstraseluler yang mempunyai aktivitas berbeda-beda (Berrin et al., 2012).

Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis di desa Agrowisata Karang Taruna

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dijumpai 20 jamur makroskopis yang dikelompokkan ke dalam 11 famili (Tabel 1). Adapun famili jamur yang ditemukan meliputi Agaricaceae, Mycenaceae, Entolomataceae, Tricholomataceae, Psathyrellaceae, Sclerodermataceae, Cantharellaceae, Ganodermataceae, Schizophyllaceae, Rhizopogonaceae dan Polyporaceae. Keseluruhan jamur yang ditemukan termasuk ke dalam kelompok Basidiomycota.

Keanekaragaman jenis jamur tertinggi terdapat pada area pemukiman yaitu terdapat 9 famili jamur sedangkan pada area perkebunan kelapa sawit terdapat 6 famili jamur (Gambar 2). Jenis jamur yang paling banyak ditemui adalah dari famili Agaricaceae, yaitu sebanyak tiga jenis ditemukan di area perkebunan sawit dan satu jenis di area pemukiman. Agaricaceae merupakan grup monofiletik dari jamur yang bersifat saprofit dan mempunyai keanekaragaman yang sangat besar dalam hal warna spora dan struktur penutup pileus (Vellinga, 2004b).

Tabel 1. Hasil Inventarisasi Jamur Makroskopis di Kawasan Agrowisata Karang Taruna pada dua area berbeda

No	Lokasi	Famili	Spesies	Habitat
1	Area Perkebunan Sawit	Agaricaceae	<i>Bovista plumbea</i>	Tanah
2			<i>Macrolepiota procera</i>	Tanah
3			<i>Lepiota ignivolvata</i>	Tanah
4		Mycenaceae	<i>Mycena flavescens</i>	Tanah
5			<i>Mycena zephirus</i>	Tanah
6		Entolomataceae	<i>Clitopilus prunulus</i>	Tanah
7		Tricholomataceae	<i>Collybia confluens</i>	Tanah
8		Psathyrellaceae	<i>Panaeolus rickenii</i>	Tanah
9		Sclerodermataceae	<i>Scleroderma cepa</i>	Tanah

10	Area	Cantharellaceae	<i>Cantharellus ignicolor</i>	Kayu Lapuk
11	Pemukiman	Ganodermataceae	<i>Ganoderma applanatum</i>	Kayu Lapuk
12			<i>Ganoderma lucidum</i>	Kayu Lapuk
13		Agaricaceae	<i>Lepiota cristata</i>	Kayu Lapuk
14		Mycenaceae	<i>Mycena epipterygia</i>	Batang pohon
15		Schizophyllaceae	<i>Schizophyllum commune</i>	Batang pohon
16		Rhizopogonaceae	<i>Rhizopogon parksii</i>	Kayu Lapuk
17		Sclerodermataceae	<i>Scleroderma sinnamariense</i>	Tanah
18		Polyporaceae	<i>Trametes gibbosa</i>	Kayu Lapuk
19			<i>Trametes pubescens</i>	Kayu Lapuk
20			<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Kayu Lapuk

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keragaman jenis jamur yang ditemukan cukup tinggi. Namun kelimpahan jenis jamur yang ditemukan masih mungkin berubah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi iklim yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur. Pada musim penghujan, kelembaban udara dan substrat lebih tinggi daripada musim kemarau sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan spora jamur. Spora jamur yang dorman ketika musim kemarau dapat segera berkecambah dan membentuk badan buah pada musim penghujan (Proborini 2012).

Potensi dan Fungsi Ekologis Keanekaragaman Jamur Makroskopis di Desa Agrowisata Karang Taruna

Beberapa jamur yang ditemukan di desa agrowisata Karang taruna pada penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2. Berdasarkan studi pustaka, beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan. Diantara beberapa jenis yang ditemukan, jamur dari familia Agaricaceae merupakan yang paling banyak ditemukan. Familia Agaricaceae merupakan salah satu yang mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu simbiosis, *edible* (bisa dimakan) dan dapat pula toksik serta dimanfaatkan sebagai obat. Kebanyakan anggota Agaricaceae dimanfaatkan dalam proses bioteknologi (Nascimento & Alves, 2014). Jenis jamur yang termasuk familia Agaricaceae yang berhasil ditemukan meliputi *Bovista plumbea*, *Lepiota ignivolvata*, *Lepiota cristata* dan *Macrolepita procera*. Jamur *Lepiota* spp. memiliki basidiokarp berwarna putih dan sedikit berwarna dan jarang ditemukan tumbuh di tanah (Vellinga, 2004a). Menurut Vishwakarma *et al.* (2017) jamur jenis *Macrolepita procera* bersifat *edible* (dapat dimakan). Selain itu, *Macrolepita procera* juga dimakan oleh larva serangga Diptera (Vellinga, 2004a). Jamur jenis ini dikonsumsi secara luas dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting, serta dijual di pasar sekitar Laut Hitam (Turki) yang mempunyai iklim sejuk dan sering hujan (Peksen & Kibar, 2017). Falandysz *et al.* (2017) menemukan bahwa jamur mampu mengakumulasi logam Cd, Pb dan Hg pada bagian tudung dan tubuh buahnya. Selain itu, jamur *Macrolepita procera* mempunyai potensi sebagai antimikroba, antioksidan, dan antikanker (Kosanovic *et al.*, 2016).

Jenis Jamur yang juga banyak ditemukan adalah dari familia Mycenaceae yaitu sebanyak tiga jenis meliputi *Mycena flavescens*, *Mycena zephrus* dan *Mycena epipterygia*. Mycenaceae banyak ditemukan di lantai hutan, diatas serasah daun maupun serasah ranting-ranting pohon. Beberapa anggota dari familia Mycenaceae ditemukan hidup soliter. Keberadaan jenis jamur ini diketahui sebagai jamur saprofit yang berfungsi sebagai pendegradasi organisme mati (Tapwal *et al.*, 2013).

Gambar 2. Beberapa Jenis Jamur Makroskopis yang ditemukan di Desa Karang Taruna (A) *Pycnoporus cinnabarinus* (B) *Ganoderma lucidum* (C) *Macrolepiota procera* (D) *Ganoderma applanatum* (E) *Trametes pubescens* (F) *Schizophyllum commune* (G) *Lepiota ignivolvata* (H) *Scleroderma sinamariense* (I) *Mycena flavescens* (J) *Lepiota cristata* (K) *Rhizopogon parksii* (L) *Collybia confluens* (Dokumentasi Pribadi, 2016).

Kebanyakan anggota genus *Mycena* mempunyai ukuran yang kecil (ramping), halus (lemah), seringkali memiliki tudung berbentuk kerucut dan tipikal tersebut dikenal oleh mikologis sebagai "mycenoid". Jenis *Mycena* memiliki spora yang berwarna putih (sebenarnya tidak berwarna, tetapi terlihat putih) (Anwar et al., 2014).

Famili Polyporaceae merupakan jenis jamur yang juga banyak ditemukan di desa Karang Taruna yaitu sebanyak tiga jenis meliputi *Trametes gibbosa*, *Trametes pubescens* dan *Pycnoporus cinnabarinus*. Ketiga jamur tersebut ditemukan pada kayu lapuk di area pemukiman. Anggota famili Polyporaceae merupakan patogen pada pohon, tanaman hutan atau tanaman

perkebunan (Baylis *et al.*, 2007). *Trametes* spp. merupakan jamur dengan penyebaran luas dan diperkirakan lebih dari 50 jenis. Jamur ini dicirikan dengan adanya *pileate basidiocarp* (Sugiharto, 2010). Beberapa jenis *Trametes* spp. dimanfaatkan sebagai obat, antimikroba (Olusegun, 2014), antigenotoksik terhadap kerusakan DNA pada Sel darah putih perifer manusia (Knezevic *et al.*, 2015) dan penghasil enzim lakase yang berperan dalam mengoksidasi senyawa fenolik (Shleev *et al.*, 2004; Awala & Oyetayo, 2015). Lakase merupakan enzim yang mengandung tembaga yang mampu mendegradasi senyawa lignoselulosa, pengolahan air limbah mengandung fenol dan limbah industri lainnya (Gonzalez *et al.*, 2013; Cordoba & Rios, 2012). Jamur *Pycnoporus* juga mempunyai potensi yang tidak jauh berbeda yaitu, sebagai penghasil enzim lakase, selulase, hemiselulase, pektinase dan -galaktosidase. Warna merah cerah pada jamur ini disebabkan oleh adanya senyawa cinnabarin, asam cinnabarinic dan tramesanguin. Senyawa tersebut mempunyai aktivitas antibakteri dan insektisida (Tellez-Tellez *et al.*, 2016). Jamur *Trametes* spp. dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Karang Taruna dalam pembuatan kompos mengingat masyarakat membuat kompos sendiri untuk keperluan pertanian.

Familia Ganodermataceae yang ditemukan pada penelitian ini sebanyak dua jenis yaitu *Ganoderma applanatum* dan *Ganoderma lucidum*. Kedua jenis jamur tersebut ditemukan pada batang kayu lapuk namun juga bisa ditemukan pada batang pohon hidup sebagai parasit atau patogen bagi tanaman contohnya *Ganoderma applanatum* (Sugiharto 2010). Selain itu, jenis *Ganoderma boninense* juga dilaporkan menyerang tanaman sawit sehingga jamur ini juga bersifat merugikan (Rees *et al.*, 2009). Akan tetapi, *Ganoderma* spp. juga mempunyai peranan yang sangat penting dibidang kesehatan. Penelitian Tsivileva *et al.* (2016) memperlihatkan bahwa *Ganoderma* spp. mampu menghasilkan berbagai senyawa metabolit sekunder. *Ganoderma lucidum* dilaporkan mempunyai aktivitas immunomodulator dan mampu mempercepat penyembuhan luka pada jaringan hati Tikus setelah melakukan operasi (Lin *et al.*, 2015). Selain itu juga mempunyai aktivitas antitumor, antikanker dan anti-inflamasi (Wang *et al.*, 2018; Barbieri *et al.*, 2017).

Familia jamur yang juga sangat penting dan ditemukan dari penelitian ini adalah Sclerodermataceae yang ditemukan pada area perkebunan sawit dan area pemukiman. Adapun jenis jamur yang termasuk familia ini yang berhasil di inventarisasi adalah *Scleroderma cepa* dan *Scleroderma sinnamariense*. Jamur *Scleroderma* spp. berperan sebagai ektomikoriza simbiotik tanaman (Hayati, 2013). Ektomikoriza membantu tanaman dalam memperluas area penyerapan air dan nutrisi, serta menghasilkan senyawa pengkelat logam organik seperti siderofor dan asam organik. Jamur ektomikoriza juga menghasilkan senyawa fitohormon berupa *indole-3-acetic acid* (IAA), sitokinin, *gibberirin-like substance* yang meningkatkan toleransi terhadap tekanan faktor lingkungan yang tidak menguntungkan serta melindungi dari serangan patogen (Siri-in *et al.*, 2014). *Scleroderma* merupakan ektomikoriza yang berasosiasi dengan tanaman *Abies*, *Betula*, *Coccoloba*, *Eucalyptus*, *Nothofagus*, *Pinus*, *Populus*, dan *Quercus*. Sementara itu *Scleroderma sinnamariense* dilaporkan berasosiasi dengan tumbuhan dari famili Caesalpinaceae, Dipterocarpaceae, atau Phyllanthaceae serta ditemukan pada *Gnetum africanum* Welw (Bechem, 2012; Guzman *et al.*, 2013). Selain genera *Scleroderma*, jamur ektomikoriza juga berasal dari genera *Amanita*, *Astraeus*, *Boletus*, *Hebeloma*, *Lactarius*, *Rhizopogon*, *Pisolithus*, *Tricholoma* (Kumla *et al.*, 2016) dan *Cantharellus* (Ducoussu *et al.*, 2012).

Selain itu juga terdapat jamur gerigit atau *Schizophyllum commune* yang termasuk kedalam familia Schizophyllaceae. Jamur ini dapat dikonsumsi dan biasanya tumbuh pada batang pohon atau kayu yang lapuk. Jamur gerigit kaya akan protein, vitamin, lemak, dan mineral serta kaya akan P, Mg, K, Se dan serat (Dasayanaka & Wijeyaratne, 2017). Jamur gerigit juga telah berhasil dibudidayakan, dimana menurut penelitian Herawati *et al.* (2016) kadar air, abu protein, karbohidrat, lemak dan serat pada jamur hasil budidaya relatif tidak berbeda dengan jamur yang tumbuh liar. Selain jamur gerigit, *Scleroderma sinnamariense* juga biasa dikonsumsi oleh penduduk desa Karang Taruna. Jamur tersebut dikenal oleh penduduk desa Karang Taruna sebagai Jamur Tahu. Akan tetapi belum ada penelitian yang mengkaji kandungan nutrisi *Scleroderma sinnamariense*. Oleh karenanya, beberapa jamur yang didapatkan dari penelitian ini dapat dikembangkan untuk dibudidayakan mengingat selama ini jamur yang dibudidayakan hanyalah jenis jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*). Selain itu pengembangan jamur lokal untuk budidaya juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu, potensinya dibidang kesehatan juga dapat digali lebih jauh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil eksplorasi dan inventarisasi jamur di Desa Agrowisata Karang Taruna berhasil mengidentifikasi 20 jenis jamur yang termasuk kedalam 11 familia. Potensi keanekaragaman jamur di Desa Karang Taruna dapat dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, pangan, pertanian dan kehutanan.

Saran

Perlu adanya kajian yang lebih kompherensif mengenai keanekaragaman jamur di desa Agrowisata Karang Taruna serta kajian potensinya secara lebih mendalam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Kepala Desa, Penduduk kawasan Agrowisata Karang Taruna serta tim PKL Matakuliah Interaksi Tumbuhan dan Mikrob yang turut terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W., M.J. Saleem., & M. Ali. 2014. Changing Pattern of *Mycena polygrammain* Pakistan. *Journal of Biology Agriculture and Healthcare*, 4(25): 268-271.
- Asnah. 2010. *Inventarisasi Jamur Makroskopis di Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Sumatera Utara*. Tesis. Program Studi Magister Biologi. Universitas Sumatera Utara.
- Awala., Sl. & Oyatayo VO. 2015. The Phytochemical and Antimicrobial Properties of the Extracts Obtained from *Trametes elegans* collected from Osengere in Ibadan, Nigeria.. *Jordan Journal of Biological Sciences*. 8(4): 289-299.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Tanah Laut Dalam Angka*. Pelaihari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut.
- Barbieri, A., V. Qualiariello., V.D., Vecchio., M.Falco., A. Luciano., N.J. Amruthraj., G. Nasti., A. Ottaiano., M. Beretta., R.V. Iaffaioli., & C. Arra. 2017. Anticancer and Anti-Inflammatory of *Ganoderma lucidum* Extracts Effects on Melanoms triple-negative Breast Cancer Treatment. *Nutrients*, 9(210): 1-9.
- Bayliss, K.L., C. Foster., B. Dell., & G.E.St.J. Hardy. 2007. *Pycnoporus cinnabarinus* pathogenic on living Paulownia trees. *Australasian Plant Pathology*, 36: 53–55
- Bechem, E.E.T. 2012. Utilisation of Organic and Inorganic Nitrogen Sources by *Scleroderma sinnamriense* Mont. Isolated from *Gentum africanum* Welw. *African Journal of Biotechnology*. 11(38): 9205-9213
- Berrin, J.G., David N., Marie C., Caroline O., Sacha G., Mireille H., Sabrina T., Cristian L., Regis C., Anne F., Pedro M.C., & Laurence L.M. 2012. Exploring the Natural Fungal Biodiversity of Tropical and Temperate Forests toward Improvement of Biomass Conversion. *Applied and Environment Microbiology*. 78(18): 6483-6990.
- Cordoba, M. K.A., & A. Rios. H. 2012. Biotechnological Application and Potential Uses of Mushroom *Trametes versicolor*. *Vitae, Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica*. 19(1): 70-76.
- Darwis, W., Desnalianif., & Supruat R. 2011. Inventarisasi Jamur yang dapat di Konsumsi dan Beracun yang terdapat di Hutan dan Sekitar Tanjung Kemuning Kaur Bengkulu. *Jurnal Konservasi Hayati*. 7(2):1-8.

- Dasayanaka, P.N., & S.C. Wijeyaratne. 2017. Cultivation of *Schizophyllum commune* mushroom on different wood substrates. *J. of. Tropical Forestry & Natural Resources*, 7(1): 65-73.
- Ducouso, M., R. Duponnois., D. Thoen., & Y. Prin. 2012. Diversity of ectomycorrhizal Fungi Associated with Eucalyptus in Africa and Madagascar. *Int J. of forestry Research*. 450715: 1-9.
- Dwidjoseputro, D. 1978. *Pengantar Mikologi*, Edisi Kedua. Bandung: Penerbit Alumni.
- Falandysz, J., A. Sapkota., A. Deyzalowska., M. Medyk., & X. Feng. 2017. Analysis of some metallic elements and metalloids composition and relationships in parasol mushroom *Macrolepiota procera*. *Environ Sci Pollut Res*, 24: 15528–15537.
- Gibbs HK, Ruesch AS, Achard F, Clayton MK, Holmgren P, Ramankutty N, Foley JA. 2010. Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990. *Proc Natl Acad Sci USA*. 107:16732–16737.
- Gonzalez, J.C., S.C. Medina., A. Rodriguez., J.F. Osmá., C.J. Almeciga-Diaz., & O.F. Sanchez. 2013. Production of *Trametes pubescens* Laccase under Submerged and Semi-Solid Culture Conditions on AgroIndustrial Wastes. *PLOS ONE*, 8(9): e73721.
- Guzman, G., A. Corets-Perez., L. Guzman-Davalos., F. Ramirez-Guillen., & M.R. Sanchez-Jacome. 2013. An Emendation of *Scleroderma*, new records and review of the known species in Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*: 173-191.
- Hawksworth, DL. 1991. The Fungal Dimension of Biodiversity: Magnitude, Significance and Conservation. *Mycol Res*. 95: 641-655.
- Hayati, N. 2013. Karakterisasi Morfologi dan Anatomi Jamur Ektomikoriza (*Scleroderma* spp. pada Tanaman Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) di Kabupaten Pacitan. *Bioma* 2 (1): 32-48.
- Herawati, E., E.T. Arung., & R. Amirta. 2016. Domestication and Nutrient Analysis of *Schizophyllum commune*, Alternative Natural Food Sources in East Kalimantan. *Agriculture & Agricultural Science Procedia*, 9: 291-296.
- Herliyana, E.N. 2013. *Biodiversitas dan Potensi Cendawan di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Kheyrodin, H. 2014. Plant and Soil Relationship Between Fungi. *International Journal of Research Studies in Biosciences*. 2(9): 42-49.
- Knezevic, A., L. Zivkovic., M/ Stajic., J. Vukojevic., A. Milovaovanic & B. Spremo-Potparives. 2015. Antigenotoxic effect of *Trametes* spp. Extracts against DNA Damage on Human Peripheral white Blood Cells. *The Scientific World Journal*, 146378: 1-10.
- Kosanac, M., B. rankovic., A. Rancic., & T. Stanijkovic. 2016. Evaluation of metal concentration and antioxidant, antimicrobial, and anticancer potentials of two edible mushrooms *Lactarius deliciosus* and *Macrolepiota procera*. *Journal of Food and Drug Analysis*, 24: 477-484.
- Kumla, J., SuwannarachN., & Lumyong S. 2016. Characterization of *Pisolithus orientalis* in culture and in vitro mycorrhization with *Eucalyptus camaldulensis* and *Pinus kesiya*. *Mycosphere*, 7(9): 1415-1424.
- Lin, H.J., Y.S. Chang., L.H. Lin., C.F. Haung., C.Y. Wu., & K.L Ou. 2014. An Immunomodulatory Protein (Ling Zhi-8) from *Ganoderma lucidum* Induced Acceleration of Wound Healing in Rat Liver Tissue after monopolar Electrosurgery. *Evidence based complementary & Alternative Medicine*. 916531: 1-12.
- Molina R, Pilz D, Smith J, Dunham S, Dreisbach T, O'Dell T, Castellano M. 2001. *Conservation and Management of Forest Fungi in The Pacific Northwestern United States: An Integrated Ecosystem Approach*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Nascimento, C.C., & Alves M.H. 2014. New Records of Agaricaceae (*Basidiomycota*, *Agaricales*) from Araripe National Forest, Ceara State, Brazil. *Mycosphere*. 5(2):319-332.
- Ohtakara, A., M. Mitsutomi., & Y. Uchida. 1984. Purification and Enzymatic Properties of - Galactosidase from *Pycnoporus cinnabarinus*. *Agric. Biol. Chem.*, 48(5): 1319-1327.

- Olusegun., OV. 2014. Molecular Identification of *Trametes* Species Collected from Ondo and Oyo States, Nigeria. *Jordan Journal of Biological Sciences*. 7(3): 165-169.
- Pek en, A., & B. Kibar. 2017. Investigations on the Cultivation of Wild Edible Mushroom *Macrolepiota procer*. *IJAWS*, 3(2): 68-79.
- Proborini MW. 2012. Eksplorasi dan identifikasi jenis-jenis jamur klas basidiomycetes di kawasan Bukit Jimbaran Bali. *Jurnal Biologi*. 16(2):45-47.
- Rees, R.W., J. Flood., Y. Hasan., U. Potter., & R.M. Cooper. 2009. Basal stemrot of oil palm (*Elaeis guineensis*); mode of root infection and lower steminvasion by *Ganoderma boninense*. *Plant Pathology*, 58: 982-989.
- Rugayah W, Pratiwi. 2004. *Pedoman Pengumpulan Data Keanekaragaman Flora*. Bogor: Pusat penelitian Biologi LIPI Bogor.
- Shleev., SV., Morozova OV., Nikitina OV., Gorshina ES., Rusinova TV., Serezhenkov VA., Burbaev DS., Gazaryan IG., & Yaropolov AI. 2004. Comparison of Physico-chemical characteristics of Four Laccases from different Basidiomycetes. *Biochimie* 86: 693-703.
- Sugiharto A. 2010. Eksplorasi dan koleksi jamur (*mushroom*) pada kawasan Taman Nasional Bagani Nani Wartabone Sulawesi Utara. *Jurnal Berk. Penel Hayati* 15:127-130.
- Suhardiman P. 2005. *Jamur Kayu*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Tapwal A, Kumar R, Pandey S. 2013. Diversity and frequency of macrofungi associated with wet evergreen tropical forest in Assam, India. *Biodiversitas*. 14(2):73-78.
- Tellez-tellez, M., E. Villegas., A. Rodrigues., M.L. Acosta-Urdapilleta., A/ O'Donovan., G. Dian-Godinez. 2016. Mycosphere Essay 11: Fungi of *Phycnoporus*: Morphological and Molecular identification, worldwide distribution and biotechnological potential. *Mycosphere*, 7(10): 1500-1525.
- Tsvileva, O., Nguyen T., Long VU., Yurasov N., Chernyshova M., Petrov A., Galushka V., Markin A., & Koftin O. 2016. Vietnamese *Ganoderma*: Growth, Peculiarities., and Low Molecular Composition Compared to European and Siberian Strains. *Turk J Bot* 40: 269-286.
- Vellinga E.C. 2004a. Ecology and Distribution of Lepiotaceous Fungi (Agaricaceae): A Review. *Nova Hedwigia*. 78: 273-299.
- Vellinga E.C. 2004b. Genera in the family Agaricaceae: evidence from nrITS and nrLSU sequences. *Mycological Research*. 108: 354-377.
- Vishwakarma, P., P. Singh., & N.N. Tripathi. 2017. Diversity of macrofungi and its distribution pattern of Gorakhpur District, Uttar Pradesh, India. *Studies in Fungi*, 2(1): 92-105.
- Wang, C., S. Shi., Q. Chen., S. Lin., R. Wang., S. Wang., & C. Chen. 2018. Antitumor and Immunomodulatory Activities of *Ganoderma lucidum* Polysaccharides in Glioma-Bearing Rats. *Integrative Cancer Therapies*. 17(3): 674-683.

